

DAVLAT BUDJETI MABLAG'LARINING TIJORAT BANKLARIGA JOYLASHTIRILISHI: SAMARADORLIK VA FISKAL TAVAKKALCHILIK TAHLILI**ALLOCATION OF STATE BUDGET FUNDS IN COMMERCIAL BANKS: EFFICIENCY AND FISCAL RISK ANALYSIS****¹Ochilova Xusniya**
Olim qizi¹*TDIU, Magistratura va Kechki ta'lim fakulteti 1-kurs talabasi***Annotatsiya**
Annotation

Uzb - Ushbu maqolada davlat budjeti mablag'larining tijorat banklariga depozit sifatida joylashtirilishi jarayoni hamda uning fiskal xavflari atroflicha yoritilgan. Shuningdek, Yagona g'azna hisobvarag'ining vaqtincha bo'sh turgan mablag'larini bank sektoriga jalb etish zarurati va bu orqali qo'shimcha daromad olish, moliyaviy barqarorlikni ta'minlash imkoniyatlari qayd etilgan.

Eng - This article thoroughly examines the process of placing state budget funds as deposits in commercial banks and the associated fiscal risks. It also highlights the necessity of involving temporarily idle funds from the Single Treasury Account in the banking sector to generate additional income and ensure financial stability.

Kalit so'zlar:
Keywords:

- ❖ *davlat budjeti, budjet mablag'lari, depozit, tijorat banklari, fiskal tavakkalchilik.*
- ❖ *state budget, budget funds, deposit, commercial banks, fiscal risk.*

Kirish.

Mamlakatimizda budjet mablag'larining samarali boshqarilishi va maqsadli ishlatilishini ta'minlash davlat moliyaviy siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, budjet mablag'larini tijorat banklariga joylashtirish amaliyoti nafaqat iqtisodiy, balki huquqiy jihatdan ham dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda.

Bu jarayon davlat xarajatlarining shaffofligi va samaradorligini oshirish, korrupsion xavflarni kamaytirish, shuningdek, makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Shu jihatdan olib qaralganda, budjet mablag'larining tijorat banklariga joylashtirilishi masalasi alohida e'tibor talab qiladi. Chunki ushbu amaliyot bir tomondan, vaqtincha bo'sh turgan budjet mablag'laridan

qo'shimcha daromad olish imkonini bersa, boshqa tomondan, davlat mablag'larining xavfsizligi, maqsadli va qonuniy foydalanilishi bilan bog'liq muammolarni yuzaga keltirishi mumkin.

Ayni paytda mavjud qonunchilik budjet mablag'larining tijorat banklariga joylashtirilishini qat'iy tartibga solmoqda hamda faqat alohida holatlarda bunday harakatlarga ruxsat beradi. Bu esa davlatning moliyaviy resurslari ustidan nazoratni kuchaytirishga va moliyaviy intizomni mustahkamlashga xizmat qiladi. Shu bilan birga, amaliyotda ayrim huquqiy bo'shliqlar va talqin farqlari sababli normativ-huquqiy hujjatlarning to'g'ri qo'llanilmasligi, ayrim hollarda esa budjet mablag'larining noqonuniy bank operatsiyalariga jalb qilinishi holatlari kuzatilmoqda.

Shu bois, davlat budjeti mablag'larining tijorat banklariga joylashtirilishiga oid amaldagi qonunchilikni tahlil qilish, mavjud muammolarni aniqlash va takliflar ishlab chiqish mazkur mavzuning ilmiy va amaliy ahamiyatini oshiradi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi.

Professor V.M.Rodionova budjet munosabatlari tushunchasini jamiyat iqtisodiy strukturasi ajralmas qismidir; uni amal qilishi davlat tomonidan unga tegishli funksiyalarni bajarishi uchun zaruriy moddiy-moliyaviy asosni shakllantirish bilan obyektiv ravishda aniqlanadi deb ta'riflaydi [4].

Iqtisodchi olim X.Qurbonovning fikriga ko'ra, budjet munosabatlarining o'ziga xos xususiyatlaridan biri davlat bilan xo'jalik yurituvchi sub'ektlar, aholi o'rtasidagi imperativ xarakterga ega bo'lgan pul munosabatlari hisoblansa, ikkinchidan, budjet munosabatlari moliyaviy munosabatlarning tarkibiy qismi sifatida markazlashtirilgan pul fondlarini tashkil qilish va undan foydalanish bilan bog'liq pul munosabatlarini o'zida aks ettiradi [5].

G.Ko'liboyeva va N.Mirzayeva ilmiy izlanishlarida davlat tijorat banklarida pul mablag'lari hisobini avtomatlashtirish, raqamli texnologiyalarni joriy etish va xalqaro tajriba asosida hisob-kitob tizimlarini takomillashtirish zarurligini ta'kidlashadi [6].

I.Jumaniyazov va R.Vohidovalar fikriga ko'ra, budjet mablag'larining maqsadli va samarali ishlatilishini ta'minlash uchun moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirish zarur [7].

Tadqiqot metodologiyasi.

Mazkur maqolada deskriptiv va taqqoslov tahlil metodlari asosida davlat budjeti mablag'larining tijorat banklariga joylashtirilishi amaliyoti iqtisodiy va huquqiy jihatdan o'rganiladi. Shuningdek, amaldagi normativ-huquqiy hujjatlar, ilmiy manbalar hamda moliyaviy ko'rsatkichlar asosida budjet

mablag'larining bank sektoriga jalb etilishining afzalliklari va xavflari tahlil qilinadi. Ushbu tahlil asosida davlat moliya siyosatini takomillashtirish bo'yicha xulosalar va takliflar ilgari suriladi.

Tahlil va natijalar muhokamasi.

Budjet mablag'larining bank sektoriga jalb etilishi – bu davlat yoki mahalliy hokimiyatlar tasarrufidagi budjet mablag'larini tijorat banklarida depozit sifatida joylashtirish yoki boshqa moliyaviy instrumentlar orqali vaqtincha foydalanishga berish jarayonidir. Ushbu amaliyot orqali budjetda vaqtincha bo'sh qolgan mablag'lar banklar orqali real iqtisodiyotga yo'naltirilishi mumkin. Budjet mablag'larining bank sektoriga depozit sifatida jalb etilishi quyidagi maqsadlarda amalga oshiriladi:

Likvidlikni oshirish – bank tizimiga qo'shimcha resurslar kiritish orqali kreditlash salohiyatini kuchaytirish;

Budjet daromadlarini oshirish – depozitga qo'yilgan mablag'lardan foiz daromadlari olish orqali qo'shimcha budjet tushumlarini ta'minlash;

Pul-kredit siyosatini muvofiqlashtirish – davlatning fiskal siyosati bilan Markaziy bankning monetar siyosatini uyg'unlashtirish.

Ushbu jarayon natijasida davlat resurslarining samarasiz zaxira sifatida qolishining oldi olinadi, banklar uchun uzoq muddatli arzon resurslar shakllanadi hamda investitsion faollik qo'llab-quvvatlanadi. Shuningdek, budjet mablag'larining depozitlarga yo'naltirilishi natijasida bir qator xavf va risklar yuzaga kelishi mumkin. Ular quyidagilardan iborat:

Mablag'larning maqsadsiz ishlatilishi yoki xavfli banklarga jalb qilinishi;

Likvidlikka bog'liq xavf – budjetga kutilmaganda zarur bo'lgan mablag'lar banklar tomonidan to'liq yoki o'z vaqtida qaytarilmasligi;

Davlat kafolati illuziyasi – bank tizimi ishtirokchilari budjet mablag'larining

mavjudligini noto'g'ri baholash orqali suiiste'mol qilishlari mumkin.

O'zbekiston Respublikasining Budjet kodeksining 125-moddasiga muvofiq, Yagona g'azna hisobvarag'ining vaqtincha bo'sh turgan mablag'lari mavjud bo'lgan taqdirda, O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi tijorat banklarida depozitlarga joylashtirilishi mumkin bo'lgan mablag'larning hajmini belgilashi hamda Yagona g'azna hisobvarag'ining vaqtincha bo'sh turgan mablag'larini joylashtirish va ularni tijorat banklarida depozitlarga joylashtirishdan olingan daromadlardan foydalanish tartibi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanishi keltirilgan. Ushbu mexanizm mamlakatimizning moliyaviy resurslarini samarali boshqarish va budjet mablag'larining optimal ishlatilishini ta'minlashga qaratilgan.

Tijorat banklarining depozitlariga vaqtincha bo'sh mablag'larni joylashtirishda tijorat banklariga qo'yiladigan asosiy talablar har yillik tashqi audit ijobiy xulosasining mavjudligi hamda tijorat bankida Iqtisodiyot va moliya vazirligi G'aznachiligi tomonidan ilgari joylashtirilgan depozitlar bo'yicha muddati o'tkazib yuborilgan qarzdorlikning yo'qligi hisoblanadi. Vaqtincha bo'sh mablag'lar tijorat

banklari depozitlariga 24 oygacha bo'lgan muddatga hamda budjetdan tashqari vaqtincha bo'sh mablag'lar tijorat banklari depozitlariga 12 oygacha muddatga joylashtiriladi. Vaqtincha bo'sh mablag'larni tijorat banklarining depozitlariga joylashtirishdan olingan daromadlar quyidagi tartibda taqsimlanadi:

70 foizi — O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi faoliyatiga ko'maklashish jamg'armasiga;

20 foizi — O'zbekiston Respublikasi moliya tizimini ijtimoiy rivojlantirish va xodimlarni moddiy rag'batlantirish jamg'armasiga

10 foizi — O'zbekiston Respublikasining respublika budjeti daromadiga.

Bunda vaqtincha bo'sh mablag'larni joylashtirishdan O'zbekiston Respublikasi moliya tizimini ijtimoiy rivojlantirish va xodimlarni moddiy rag'batlantirish jamg'armasiga olingan daromadlar faqat O'zbekiston Respublikasi moliya vazirligi tomonidan belgilangan tartibda foydalaniladi.

O'zbekiston Respublikasining 2024-yil 24-dekabrda "2025-yil uchun O'zbekiston Respublikasining Davlat budjeti to'g'risida"gi Qonuniga muvofiq, davlat budjeti mablag'laridan 491,0 mlrd. so'm miqdorida daromad olinishi rejalashtirilgan (1-rasm).

1-rasm. 2025-yilda davlat budjeti mablag'lari hisobidan depozitlarga yo'naltiriladigan mablag'lar va olinadigan daromadlar kutilmasi (mlrd. so'm) [2]

Vaqtincha bo'sh turgan pul mablag'larini tijorat banklari depozitlariga joylashtirishdan va yuqori likvidli qimmatli qog'ozlarga investitsiya qilishdan va xalqaro moliya institutlaridan, xorijiy davlatlar va tashkilotlardan jalb qilingan qarz mablag'larini O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki va tijorat banklari depozitiga joylashtirishdan 457,0 mlrd. so'm tushumlar olinishi hamda xalqaro obligatsiyalarni joylashtirishdan tushgan mablag'larni depozitga joylashtirishdan, kredit liniyalari ochishdan va budjet ssudalarini ajratishdan foiz tarzida to'lanadigan daromadlardan 34,9 mlrd. so'm foyda solig'i undirilishi rejalashtirilgan.

Shuningdek, ta'lim kreditini moliyalashtirish uchun tijorat banklari depozitlariga joylashtirilgan hajmi yil boshiga nisbatan 44,5 foizga o'sgan holda 8922,7 mlrd. so'mga yetishi prognoz qilingan.

Davlat budjeti mablag'larining tijorat banklariga joylashtirilishi xorijiy mamlakatlarda ham turlicha amalga oshiriladi. Ushbu amaliyotning maqsadi, asosan, davlat moliyaviy resurslarini samarali boshqarish, likvidlikni ta'minlash va qo'shimcha daromad olishdir.

AQShda davlat mablag'leri o'rtacha yillik budjet orqali rejalashtiriladi, va ularning ba'zi qismlari tijorat banklariga depozit sifatida joylashtiriladi. Federal rezerv tizimi (FRS) va boshqa moliyaviy tashkilotlar orqali, davlat o'z mablag'larini qisqa muddatli davlat qimmatli qog'ozlari yoki depozitlar shaklida joylashtiradi. Bu amaliyot davlatning pul-kredit siyosatiga mos ravishda amalga oshiriladi, va tijorat banklari, ayniqsa, qisqa muddatli mablag'larni boshqarishda ishtirok etadi.

Germaniyada davlat budjeti mablag'leri, shu jumladan, vaqtincha bo'sh turgan mablag'lar, tijorat banklariga joylashtiriladi. Biroq, Germaniya Federal Hukumatining moliyaviy boshqaruvida qat'iy nazorat va monitoring tizimi mavjud. Mablag'lar odatda qisqa muddatli depozitlar sifatida joylashtiriladi, chunki bu mamlakatda

moliyaviy barqarorlikni ta'minlash va inflyatsiyani nazorat qilish yuqori darajada ahamiyatga ega.

Buyuk Britaniyada ham davlat budjeti mablag'leri tijorat banklari orqali vaqtincha depozitlar sifatida joylashtiriladi. Davlat moliyaviy resurslarini boshqarish uchun Bank of England (Angliya Banki) va boshqa yirik tijorat banklari ishtirok etadi. Bu amaliyot, shuningdek, Bank of England tomonidan belgilangan pul-kredit siyosatiga mos keladi va bozorning likvidlik darajasini saqlashga yordam beradi. Depozitlar joylashtirish orqali olingan daromadlar davlat budjetiga qo'shimcha manba sifatida ishlatiladi.

Yaponiya moliyaviy tizimida davlat mablag'leri ko'pincha tijorat banklariga joylashtiriladi. Yaponiyada hukumatning moliyaviy resurslarini boshqarish uchun Maxsus banklar va yirik tijorat banklari ishtirok etadi. Shuningdek, davlat qimmatli qog'ozlari (yaponiya davlat obligatsiyalari) orqali mablag'lar qisqa muddatli depozitlar sifatida banklarga joylashtiriladi. Bu tizim orqali davlat nafaqat qo'shimcha daromad olish, balki bank tizimining barqarorligini ta'minlashni maqsad qiladi.

Davlat budjeti mablag'larining tijorat banklariga joylashtirilishi fiskal tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. Bu, o'z navbatida, davlat moliyasiga xavf tug'dirishi mumkin, chunki banklar orqali mablag'lar joylashtirilganda bir nechta moliyaviy va iqtisodiy omillar mavjud bo'lib, ular fiskal xavflarni keltirib chiqarishi mumkin. Fiskal tavakkalchilik, asosan, davlatning budjet mablag'larini bank tizimiga joylashtirishda yuzaga keladigan ehtimoliy salbiy oqibatlarni ifodalaydi.

Xulosa va takliflar.

Yuqoridagi tahlillardan kelib chiqib, davlat budjeti mablag'larining tijorat banklariga joylashtirilishi fiskal tavakkalchiliklarni yuzaga keltirishi mumkin, chunki bu jarayon bir qancha moliyaviy va

iqtisodiy xavflarni o'z ichiga oladi. Likvidlik xavfi, banklarning moliyaviy barqarorlikka ta'siri, inflyatsiya va foiz stavkalarining o'zgarishi, shuningdek, qonunchilik va nazorat mexanizmlarining samarali ishlamasligi bu tavakkalchiliklarni oshiradi.

Shu bilan birga, davlat mablag'larining tijorat banklarida joylashtirilishi, to'g'ri tartibga solish va nazorat mexanizmlari orqali ijobiy natijalarga olib kelishi mumkin, masalan, qo'shimcha daromad olish va moliyaviy barqarorlikni saqlash. Biroq, bu jarayonning muvaffaqiyatli ishlashi uchun qat'iy va shaffof qonuniy tartibga solish, bank tizimining barqarorligini nazorat qilish, hamda iqtisodiy va moliyaviy risklarni to'g'ri baholash zarur.

Xorijiy mamlakatlarda davlat budjeti mablag'larining tijorat banklariga joylashtirilishi davlatning moliyaviy barqarorligini ta'minlash, qo'shimcha daromad olish va pul-kredit siyosatining samarali amalga oshirilishini qo'llab-quvvatlash

maqsadida amalga oshiriladi. Biroq, bu amaliyot har bir mamlakatda o'ziga xos qonunchilik va tartibga ega bo'lib, qat'iy nazorat va monitoring mexanizmlari orqali amalga oshiriladi. Bu amaliyotning samarali ishlashini ta'minlash uchun mamlakatlar maxsus qonunlar va siyosatlar ishlab chiqishadi, bu esa davlat resurslarining optimal ishlatilishini va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, davlat mablag'larining tijorat banklariga joylashtirilishi fiskal xavf va tavakkalchilikni keltirib chiqarishi mumkin, ammo bu jarayonni samarali boshqarish va nazorat qilish orqali iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va davlat moliyasini optimallashtirish mumkin. Bu jarayonning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun maxsus tartib va monitoring tizimlarining mavjudligi muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining Budget kodeksi. 2013-yil 26-dekabr.
2. O'zbekiston Respublikasining "2025-yil uchun O'zbekiston Respublikasining Davlat budjeti to'g'risida"gi Qonuni. 2024-yil 24-dekabr
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining Yagona g'azna hisobvarag'idagi mablag'larni boshqarishni tartibga solish to'g'risida"gi 383-son qarori. 2018-yil 22-may.
4. Родионова В.М. Финансы.- М.: Финансы и статистика, 1995.-С. 43.
5. X.Qurbonov. Budgetlararo munosabatlarni takomillashtirish. I.f.n. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati. – T.: BMA. 2010.
6. Ko'liboyeva Gavhar Husanboy qizi, & Mirzayeva Nilufar Alijonovna. (2024). Davlat tijorat banklarda pul mablag'larning hisobini takomillashtirish. TADQIQOTLAR, 46(2), 121-125.
7. I.Jumaniyazov, R.Vohidova Davlat budjeti mablag'laridan foydalanishda moliyaviy nazoratni kuchaytirish yo'llari // Science and Education. 2023.